

KOMBINATSIYALANGAN ASOSDA YOTUVCHI FUNDAMENTSIMON PLITALARNING EGILISHINI ANIQLASH

K. Mamasoliev, M. Badalova (doktarant SamDAQU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702510>

Annotatsiya. Chiziqli deformatsiyalanuvchi elastik asos bilan ikki tomonlama uzliksiz kontakt munosabatda bo‘lgan fundamentsimon plitaning egilishga doir masala qaralgan. Masalaning qo‘yilishiga muvofiq ravishda masalani yechuvchi matematik modellarni qurish ko‘rsatilgan. Qurilgan matematik modellarga mos yechimlarni aniqlash usullari taklif qilingan.

Kalit so‘zlar. Uzliksiz kontakt munosabat, fundamentsimon plita, matematik model, reaktiv bosim, gipoteza, singulyar integral.

Masalaning qo‘yilishi

Fundamentsimon balka plitalarning chiziqli deformatsiyalanuvchi elastik asos bilan kontakt munosabatini qaraymiz. Fundamentsimon plitalarning uzunligi $2a$, balandligi h , kengligi bir birlik miqdorga teng deb olamiz. Bunday holda elastik asos bilan fundamentsimon plitaning ikki tomonlama uzliksiz kontakt munosabati $2a$ uzunlikdagi masofada bo‘ladi. Faraz qilamizki, plitaga yuqoridan ixtiyoriy qonuniyatli q tashqi kuch, quyidan esa asosning reaktiv normal p bosimi ta‘sir qiladi. Keltirilgan shartlarga asoslanib qaralanayotgan masalaning asosiy mohiyati noma‘lumlar sifatida elastik asosning bosimi, cho‘kish va plitaning egilishini topishdan iborat. Qayd etilgan noma‘lumlar aniqlangach, ular yordamida boshqa zarur miqdorlarni baholash imkoniyati bo‘ladi.

Masalaning matematik modellashtirilishi

Masalani matematik modellashtirilishi uchun to‘g‘ri burchakli dekart koordinatalari sistemasida ish yuritamiz. Qulaylik maqsadida XOY koordinatalar sistemasining boshini fundamentsimon plitaning simmetrik markaziga joylashtiramiz. U holda quyidagi

$$q = q(x), \quad p = p(x), \quad -a \leq x \leq a$$

funksional bog‘lanishlar ma‘noga ega bo‘ladilar va $q(x)$ – ma‘lum, $p(x)$ – noma‘lum funksiyalar sifatida qaraladi.

Qaralayotgan plitaning tashqi $q(x)$ kuch ta‘siridagi noma‘lum egilishini uzliksiz $y = y(x)$ funksiya deb qaraymiz. Masalaning qo‘yilishi, qabul qilingan shartlar hamda belgilashlarni injbatga olib fundamentsimon plitaning chiziqli elastik asos bilan kontakt munosabatining muvozanat shartini quyidagicha

$$Dy^{IV} = q(x) - p(x), \quad -a \leq x \leq a. \quad (1)$$

tenglik bilan ifodalab olamiz. Bu yerda D – o‘zgarma miqdor bo‘lib, u plitaning biklik koeffitsiyenti deb yuritiladi va quyidagi formula orqali hisoblab topiladi:

$$D = \frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}.$$

Bu yerda ν, E – mos ravishda plitaning Puasson o‘zgarmasi, elastiklik modulini bildiradi.

Ko‘rinib turibdiki keltirilgan (1) tenglik noma‘lum $y(x)$ egilishga nisbatan to‘rtinchi tartibli chiziqli, o‘zgarma koeffitsiyentli, bir jinslimas differensial tenglamadir.

Qaralayotgan asosning $-a \leq x \leq a$ sohasida noma‘lum miqdordagi cho‘kish ro‘y beradi. Bu cho‘kishni $V = V(x)$ funksiya sifatida qabul qilamiz.

Plita bilan elastik asos orasidagi ikki tomonlama uzliksiz munosabatni kontakt shart sifatida quyidagicha yozib olamiz:

$$y(x) = V(x), \quad -a \leq x \leq a. \quad (2)$$

Asosning cho‘kishi asos gruntining $p(x)$ bosimidan bog‘liq bo‘ladi. Elastik asosning cho‘kishi va reaktiv bosimi orasidagi bog‘lanish uchun quyida keltiriladigan hollarni alohida qarash mumkin.

1. Cummerman - Vinkler gipotezasi

Bu gipotezaga ko‘ra elastik asosning cho‘kishi asos gruntining normal bosimiga proporsional deb qaraladi va asosning cho‘kishi aniqlash uchun quyidagi formula taklif qilinadi;

$$V(x) = k \cdot p(x), \quad -a \leq x \leq a. \quad (3)$$

Bu yerda k – proporsionallik koeffitsiyenti.

Cummerman - Vinkler gipotezasi asosida masalani yechuvchi asosiy tenglamalar (1), (2), (3) tengliklardan iborat boladi. Bu tengliklar nomalumlarga nisbatan yopiq tenglamalar sistemasini tashkil qiladi. Demak, masala korrekt va yagona echimga egadir. Masala bitta noma'lumga nisbatan to'rtinchi tartibli, o'zgarmas koeffitsiyentli, chiziqli, bir jinslimas differensiyal tenglamaga keltirilib yechiladi. Yechilish jarayonida A.N. Krilov funksiyalaridan foydalaniladi.

2. Gorbinov - Posadov gipotezasi

Bu gipotezaga ko‘ra elastik asosning peaktiv bosimi bilan cho‘kishi orasidagi bog‘lanish quyidagicha singulyar integral orqali ifodalangan:

$$V(x) = \theta \int_{-a}^a p(s) \ln \frac{1}{|x-s|} ds. \quad (4)$$

Bu yerda

$$E = \frac{2a(1 - \nu_0^2)}{\pi E_0}$$

bo‘lib, ν_0 va E_0 asos gruntining mos ravishdagi Puasson o‘zgarmasi va elastiklik moduli. Gorbinov – Posadov gipotezasi asosida masalani yechuvchi asosiy tenglamalar (1), (2), (4) tengliklardan iborat bo‘lib, ular noma'lumlarga nisbatan tenglamalarning yopiq sistemasidan iborat bo‘lib, masalaning matematik modelini tashkil qiladi. Masala darajali qatorlardan shuningdek maxsus ko‘phadlardan foydalanib oddiy chiziqli algebraik tenglamalar sistemasiga keltiriladi.

3. Shtayerman gipotezasi

Bu gipotezaga ko‘ra yuqorida keltirilgan Cummerman - Vinkler gipotezasi hamda Gorbinov - Posadov gipotezasini bir vaqtda qollash ko‘zda tutilgan. Shtayerman gipotezasiga ko‘ra elastik asosning cho‘kishi va reaktiv bosimi orasidagi munosabatni quyidagicha ifodalash taklif qilinadi:

$$V(x) = \theta \int_{-a}^a p(s) \ln \frac{1}{|x-s|} ds + k \cdot p(x) \quad (5)$$

Elastik asosning cho‘kishini aniqlash uchun keltirilgan (5) formuladan foydalanish qidirilayotgan cho‘kishning tabiiy holatini yuqori darajada aniqlash imkoniyatini oshirishini ta’kidlash mumkin. Shtayerman gipotezasi bo‘yicha (1), (2), (5) tengliklar masalani yechuvchi asosiy tenglamalarni tashkil qilib, ular noma'lumlarga nisbatan tenglamalarning yopiq sistemasidan iboratdir. Bu sistema qaralayotgan masala uchun matematik modelni tashkil qiladi.

Masalani yechishda darajali qatorlardan, maxsus funksiyalar sinfiga qarashli ortogonal ko‘phadlardan foydalanib cheksiz algebraik tenglamalar sistemasini o‘rganishga kelish mumkin.

Xulosalar

1. Masalaning qo‘yilishiga asoslanib masalaning matematik modelini qurish ko‘rsatilgan.
2. Ishlab chiqilgan modelga mos masalaning yechimini topish uchun takliflar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абрамовиц М., Стегун И. Справочник по специальным функциям. Москва: Наука, 1979. – 832 с.
2. Вальтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Москва: Наука, 1982.
3. Ширинкулов Т.Ш., Зарецкий Ю.К. Ползучесть и консолидация грунтов. Ташкент: Фан, 1986. - 392 с.
4. Манжиров А.Б., Полянин А.Д. Справочник интегральные уравнения, методы решения. Москва: Издательство, «Факториал Пресс», 2000, 384 с.
5. Mirsaidov M.M., Mamasolev K. Contact interaction of multilayer slabs with an inhomogeneous base. Magazine of Civil Engineering. 2022. 115(7). Article No. 11504. DOI: 10.34910/MCE.115.4